

TIBBIYOT TALABALARINING KASBBIY KOMPETENTLIKLARINI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI

Azgarova Gulsum Alisherovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14126869>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 10-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 13-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

kasbiy kompetentsiya, amaliy texnologiya, veb-kvest, pediatriya, tibbiy ta'lim komponenti.

ABSTRACT

Ta'lim sohasi mutaxassislarini tayyorlash darajasiga qo'yilayotgan yuksak talablar bugungi kunda o'quvchilarda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishni ta'kidlamoqda. Amaliy ko'nikmalarning rivojlanish darajasini tekshirish uchun o'quv jarayonida yangi ta'lim texnologiyalaridan foydalanish taklif etiladi. Mazkur maqolada tibbiyot oliy o'quv yurtlari talabalari uchun keys-stadi usuli, rolli o'yin va Web-kvest kabi innovatsion o'qitish usullaridan foydalanish bo'yicha materiallar taqdim etilgan va keys usulini amalga oshirishning bir necha bosqichlari yoritilgan. Aniqlanishicha, keys texnologiyasidan foydalanish nazariy materialni va amaliy ko'nikmalarni o'zlashtirish darajasini oshiradi, o'rganish koeffitsienti 0,29–0,38 dan 0,7 gacha ko'tariladi, talabalarning fanni o'rganishga bo'lgan ishtiyoqi ortadi. So'rov natijalariga ko'ra, an'anaviy o'qitish bo'yicha o'quvchilarning 69 foizi, keys texnologiyasidan foydalangan holda 85 foizi olgan bilimlaridan qoniqish hosil qilgan.

KIRISH

Klinik ta'lim - bu nafaqat bilim va tibbiy tajribani, balki, eng muhimi, amaliy ko'nikmalarni uzatish va ko'paytirishni ta'minlaydigan maxsus sohadir. Mumkin bo'lgan innovatsion ta'lim texnologiyasi sifatida ta'limda yangi texnologiyalardan foydalanish mumkin, masalan: muvaffaqiyatli isbotlangan "keys usuli" - amaliy ko'nikmalarning rivojlanish darajasini tekshirish, "Ishbilarmon o'yin" va "Standartlashtirilgan bemor" - talabalarga imkoniyat berish, "shifokor - bemor" o'zaro ta'sirining psixologik asoslarini ishlab chiqish va, albatta, tibbiyot fanida, amaliyotida va ta'limda bugungi kunda jahon tibbiyotining eng mashhur va faol rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biri bo'lgan virtual texnologiyalar (fantomlar, qo'g'irchoqlar va stimulyatsiya stimulyatorlari bo'yicha treninglar) [1].

Mashg'ulotlarda amaliy ko'nikmalarni o'zlashtirishning ushbu usulidan foydalanish tufayli: - real holatlarga imkon qadar yaqin, ammo bemorlar uchun xavfsiz bo'lgan klinik vaziyatlarni stimulyatsiya qilish mumkin bo'ladi;

- ko'nikmalarni rivojlantirish va xatolarni bartaraf etish uchun kasbiy harakat ko'p marta takrorlanishi mumkin;

- har bir shifokor uchun zarur bo'lgan kamdan-kam hollarda professional harakatlar ko'nikmalarini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash uchun sharoitlar yaratiladi [4].

Belgilangan kompetentsiyaga muvofiq talaba quyidagilarni bilishi kerak:

1. Bolalar va o'smirlarda favqulodda vaziyatlarda birinchi yordam ko'rsatish tamoyillari va usullari.

2. Kasal bolalar va o'smirlardagi kasalliklarning asosiy patologik sindromlari va favqulodda vaziyatlarni davolashda asosiy dori vositalarining klinik va farmakologik xususiyatlari va o'ziga xos dori vositalarini oqilona tanlash.

Talaba quyidagilarni bilishi kerak:

1. Kasal bola yoki o'smirni kasallikning kechishini hisobga olgan holda davolash rejasini ishlab chiqish, dori terapiyasini tanlash va buyurish, dori-darmonsiz davolash usullarini qo'llash, reabilitatsiya tadbirlarini o'tkazish.

2. Hayot uchun xavfli kasalliklarni aniqlash va favqulodda vaziyatlarda yordam ko'rsatish;

3. Turli patologiyalari, favqulodda va hayotga xavf tug'diradigan sharoitlari bo'lgan bolalarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish uchun asosiy tibbiy diagnostika va terapevtik tadbirlarni amalga oshirish algoritmi [6].

Talabalar tomonidan ushbu kompetentsiyani yanada muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun biz tibbiyot talabalari uchun keys-stadi usuli, rolli o'yin va veb-kvest kabi innovatsion o'qitish usullaridan foydalanishni taklif qilamiz.

Iqtisodiyot va biznes fanlarini o'qitishda keys-stadi usuli eng ko'p qo'llaniladi va bu zamonaviy o'qitish usulini qo'llash tibbiyot oliygohlarida innovatsion bo'lib, shifokorning analitik fikrlash, qaror qabul qilishning tezkorligi va to'g'riligi, o'z fikrini himoya qilish qobiliyati kabi muhim fazilatlarini shakllantirishga yordam beradi. CASE STUDY usuli quyidagi ko'nikmalarni rivojlantiradi:

1. Analitik qobiliyatlar: muhim va muhim bo'lmagan ma'lumotlarni tasniflash, ajratib ko'rsatish, tahlil qilish, aniq va mantiqiy fikrlash qobiliyati.

2. Amaliy ko'nikmalar: keys nazariyani, kasalliklarni tashxislash va davolash algoritmini amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

3. Ijodiy qobiliyatlar: mantiqiy topib bo'lmaydigan muqobil echimlarni yaratish.

4. Muloqot qobiliyatlari: munozarani olib borish, boshqalarni ishontirish, guruhlarda hamkorlik qilish, o'z nuqtai nazarini himoya qilish, raqiblarni ishontirish, qisqa, ishonchli hisobot yozish qobiliyati.

5. Ijtimoiy ko'nikmalar: odamlarning xatti-harakatlarini baholash, tinglash, muhokamada yoki qarama-qarshi fikrni bahslashda qo'llab-quvvatlash, o'zini nazorat qilish va h.k.

6. O'z-o'zini tahlil qilish: munozarada kelishmovchilik boshqalarning va o'zining fikrlarini bilish va tahlil qilishga yordam beradi. Rivojlanayotgan axloqiy va axloqiy muammolar ularni hal qilish uchun ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishni talab qiladi» [2, 3].

Keys asosida o'qitish texnologiyasining asosiy maqsadi Davlat ta'lim standartlari talablariga muvofiq qurilgan bo'lib, u o'quvchining kasbiy kompetensiyasi chegaralarini kengaytirish, motivatsion va kasbiy yo'nalishni yaratish, kelajakdagi mutaxassisning innovatsion faoliyatga tayyorligini rivojlantirishni nazarda tutadi.

Texnologiyaning maqsadi: talabalarning "Pediatriya" fanidan bilim, ko'nikma va ko'nikmalarni egallashi, klinik fikrlashni rivojlantirish, o'rganilayotgan fanga mas'uliyatli munosabatni rivojlantirish, shaxsiy fazilatlarini shakllantirish, faollik, mustaqillik, mas'uliyat hissi, o'zaro yordam, mehr-oqibat, rahm-shafqat, inson hayotining qadr-qimmatini anglash.

Texnologiya vositalari - real vaziyatga asoslangan aniq klinik vazifaning yozma tavsifi bo'lgan holat yoki klinik holat. Talabalardan vaziyatni tahlil qilish, tashxis qo'yish, vaziyatning og'irligini aniqlaydigan yetakchi patologik sindromlarni aniqlash, diagnostika va davolashning mumkin bo'lgan variantlarini taklif qilish va eng yaxshisini tanlash taklif etiladi.

O.G.Smolyaninovaning [5] tavsiyalarini inobatga olgan holda, ushbu fan doirasidagi aniq vaziyat tavsifini tuzishda quyidagi shartlar hisobga olingan:

1. Klinik holat kurs mavzusi mazmuniga va kasbiy kompetensiyalarga mos kelishi kerak.
2. Vaziyat xayoliy klinik holatni emas, balki real voqealarni "bo'lishi mumkin bo'lgan" kabi aks ettiradi;
3. Klinik vaziyat "dramatik" va muammoli bo'lishi kerak, muammoning "o'zagi" ni aniq belgilashi va kerakli ma'lumotlarni o'z ichiga olishi kerak, chunki o'rganilayotgan intizom og'ir ahvoldagi bemorlarga yordam ko'rsatish bilan bog'liq, bu unchalik qiyin emas.
4. Klinik vaziyat ham ijobiy, ham salbiy stsenariylarni, kasallikning asoratlarini va o'limni ko'rsatishi mumkin.
5. Klinik vaziyat talabalarning imkoniyatlari doirasida bo'lishi kerak, lekin ayni paytda juda oddiy emas.
6. Topshiriq matnida qo'yilgan muammoni hal qilish bo'yicha maslahatlar bo'lmasligi kerak.
7. Ishning topshirilishi, shuningdek, u bilan ishlash bo'yicha aniq ko'rsatmalar bilan birga bo'lishi kerak.

Keys usuli "muvaffaqiyat yaratish" texnologiyasining muhim yutuqlarini jamlaydi. Bu talabalarni faollashtirish, ularning muvaffaqiyatlarini rag'batlantirish va ishtirokchilarning yutuqlarini ta'kidlash bilan tavsiflanadi. Shu munosabat bilan, qaror qabul qilishga qaratilgan klinik vaziyat, albatta, haqiqiy voqealarga asoslangan bo'lishi kerak - kasallik tarixi ma'lumotlari, laboratoriya va instrumental tekshirish usullari natijalari, ularning markazida qaror qabul qiluvchi.

Amaliy dars davomida klinik vaziyat bo'yicha ishni tavsiflab, biz texnologiyani amalga oshirishning bir necha bosqichlarini ajratib ko'rsatamiz:

1. Ish bilan tanishtirish bosqichi, o'qituvchining asosiy savollari. Ishlar har bir talabaga darsdan bir kun oldin yoki dars davomida tarqatiladi. Tanishuv uchun 5-7 daqiqa vaqt bering. O'qituvchi talabalarning ish mazmuni bo'yicha bilimlarini nazorat qiladi va (masalan,): "Bu bemorning ahvolidagi asosiy muammosi nima?" yoki "Bemorning og'irligini qaysi sindrom aniqlaydi?" O'qituvchi klaster sxemalarining mavjudligini tekshiradi va kerak bo'lganda

tuzatishlar kiritadi. Keyinchalik, talabalar vaziyatni aniqlashtirish va qo'shimcha ma'lumot olish uchun o'qituvchiga savollar berishadi, ular keyingi muhokama uchun doskaga yoziladi.

2. Vaziyatni tahlil qilish (kichik guruhlarda ishlash). Guruh kichik guruhlariga bo'lingan, ularning har biri o'z vakiliga ega. Kichik guruhlariga bo'lingandan so'ng, muammoni hal qilish, tayyorgarlik ko'rish va gapirish uchun ma'lum vaqt beriladi (30-40 daqiqa). Qattiq talab - belgilangan muddatlarga rioya qilish. Ishtirokchilar asosiy va qo'shimcha adabiyotlardan foydalangan holda ishning vazifalarini bajaradilar. O'qituvchi muhokamaning borishini nazorat qiladi. Kichik guruhlarining har biri og'zaki hisobot shaklida yechimning o'z versiyasini taqdim etadi (qoidalar o'rnatiladi). Amaliy ko'nikmalarni sinab ko'rish: o'qituvchi harakatlar ketma-ketligini va talabalar mankenlarda ko'rsatadigan yordam algoritmini nazorat qiladi.

3. Keys yechimlarini taqdim etish bosqichi. Taqdimot yoki vaziyatni tahlil qilish natijalari va uning tarkibiy qismlarini taqdim etish ish usulining juda muhim jihati hisoblanadi. Klinik muammoga o'z yechimini omma oldida taqdim etish, uni yaxshi isbotlash, etakchi patologik sindromlarni asoslash, parvarish sharoitlariga qarab davolash choralari ko'lam va tarkibini aniqlash, shuningdek, tanqidlar to'lqiniga dosh bera olish qobiliyati juda qimmatli ko'rinadi. zamonaviy mutaxassisning ajralmas sifati. Har bir kichik kichik guruhdan 1-2 ishtirokchi (ma'ruzachi) ishning yechimini taqdim etadi. Vaqt chegarasi: 5-7 daqiqagacha. Shu bilan birga, o'qituvchi plakatlari, diagrammalar, grafiklardan foydalanishni maksimal darajada rag'batlantiradi (bu kichik guruhlar oldingi bosqichda tayyorlanishi kerak), kichik guruhdagi talabalarni ma'ruzachining so'zlarini to'ldirishga undaydi. Ammo, agar qo'shimcha sifatida, ma'ruzachining nutqiga qarama-qarshi bo'lgan qaror qabul qilinsa, bu kichik guruh ishni hal qila olmaganligini anglatadi. Ishtirokchilar ma'ruzachiga savollar berishadi, u javob berishi yoki asosli e'tiroz bildirishi kerak. O'qituvchi faqat muhokamaga rahbarlik qiladi. Har bir yechim varianti alohida qog'oz varag'iga yoziladi (ishning qulayligi va keyingi xulosalar uchun).

4. Umumiy muhokama bosqichi. Qoida tariqasida, barcha munozaralarda vaziyatli vazifalarni muhokama qilishda o'qituvchi to'rtta asosiy savolni tuzadi:

- Nima uchun vaziyat muammoga o'xshaydi?
- Qarorlarni kim qabul qilgan?
- U qanday qaror qabul qilish imkoniyatlariga ega edi?
- U nima qilishi kerak edi?

Ushbu savollarga javoblarni hisobga olgan holda, o'qituvchilar muhokamaning rivojlanishini bashorat qilishlari va uning borishini to'g'rilashlari, shu savollarni ko'tarishlari va muhokamani yo'naltirmoqchi bo'lgan fikrlarni ta'kidlashlari kerak. Muhokama paytida siz keraksiz bahs-munozaralardan qochishingiz kerak, faqat bir nechta ishtirokchilarning muhokamada hukmronlik qilishiga yo'l qo'ymaslik va ataylab muhokamani etakchining o'zi afzal ko'rgan yechimga olib borish kerak.

5. Xulosa qilish bosqichi, o'qituvchining yakuniy nutqi. Davomiyligi – 10 min. O'qituvchi natijalarni umumlashtiradi, guruhlarining faoliyatini baholaydi, individual bilim va ko'nikmalarni baholaydi va eng muvaffaqiyatli klaster sxemalarini aniqlaydi.

Shuni ta'kidlash kerakki, biz keys usulini boshqa o'qitish usullari, shu jumladan an'anaviy usullar bilan organik birlikda qo'llaymiz, chunki ikkinchisi majburiy, me'yoriy bilimlarni ta'minlaydi. Vaziyatli ta'lim dinamik vaziyatda bilimlarni izlash va undan foydalanishni o'rgatadi, moslashuvchanlik va dialektik fikrlashni rivojlantiradi.

Keys usulida "aqliy hujum" guruh vaziyatni tushunishda haqiqiy qiyinchiliklarga duch kelganda qo'llaniladi, u o'quvchilarning faolligini oshirish vositasi sifatida taqdim etiladi va yangi echimlarni topish vositasi sifatida qaralmaydi, garchi bunday rol bundan mustasno emas, balki kognitiv faoliyatning bir turi sifatida.

Shu bilan birga, keys topshiriqlari ikki qismga bo'linadi: birinchi qism talabalarga uyda mustaqil tayyorgarlik ko'rishlari uchun beriladi (nazariy ma'lumotlar to'plami va klinik vaziyat), ikkinchi qism esa ish shaklida. klinik vazifaning davomi, sinfda talabalarga beriladi.

Muammoning ikkinchi qismida qo'shimcha instrumental yoki laboratoriya tadqiqot usullaridan olingan ma'lumotlar yoki klinik vaziyatning davomi mavjud. Ushbu yondashuv klinik fikrlashni rivojlantirishga imkon beradi. Ishning 1-qismi bilan ishlashda talabalar cheklangan miqdordagi ma'lumotlarga e'tibor qaratgan holda qaror qabul qilishni, tashxis qo'yishni o'rganadilar va ishning 2-qismi bilan tanishishda ular dastlabki qarorni tasdiqlash yoki rad etishni olishlari mumkin, bu ularga oldindan rejalashtirilgan rejalarni tuzatishga imkon beradi (moslashuvchanlik yondashuvi - og'ir ahvolda bo'lgan bemorda o'zgaruvchan vaziyatda nima muhim).

Keys texnologiyasining diagnostika vositalari - qo'yilgan maqsadga erishishni kuzatish uchun ishlab chiqilayotgan kasbiy kompetentsiya talablarini, shuningdek, mazmunning reprezentativligi, o'zgaruvchanligi va izchilligini hisobga olgan holda tuzilgan test topshiriqlaridan foydalaniladi.

Bundan tashqari, o'qituvchi boshqa nazorat usullaridan ham foydalanadi: og'zaki so'rov, klaster diagrammalarining mavjudligi va muhokama qilinishini tekshirish, o'quvchilar tomonidan tuzilgan klaster diagrammalarining mazmunini nazorat qilish.

Albatta, bu texnologiya kamchilik va muammolardan xoli emas. Va bu, birinchi navbatda, ish vazifalarini o'zlari yaratish, ishni "to'ldirish" mashaqqatliliigi bilan bog'liq. Talabalar ko'proq haqiqiy faktik materiallarga asoslangan va laboratoriya va instrumental tadqiqot usullari ma'lumotlari bilan qo'llab-quvvatlangan aniq klinik vaziyatlarga, "hayotdan olingan holatlarga" qiziqishadi.

Amalga oshirilayotgan keys texnologiyasining samaradorligi masalasini muhokama qilar ekanmiz, u talabalarning faol kasbiy faoliyatini shakllantirishga, klinik fikrlashni shakllantirishga hissa qo'shishi, shuningdek, ularning intellektual salohiyati va kasalxona pediatriyasi fanini o'rganishga motivatsiyasini rag'batlantirishi mumkinligini taklif qildik. Bularning barchasini uzluksiz kasbiy ta'lim tizimida o'quvchilarning muvaffaqiyatli moslashuvining etakchi pedagogik shartlari deb hisoblash mumkin.

Texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning asosiy kasbiy kompetensiyalarni egallashi, ma'naviy va shaxsiy rivojlanishi uchun sharoit yaratadi. Bularning barchasi pirovardida ta'lim samaradorligi va ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa

1. "Pediatriya" fanini o'qitishning keys texnologiyasi Davlat standartlari talablariga muvofiq yaratilgan bo'lib, birinchi navbatda, kasbiy kompetensiyani shakllantirishga qaratilgan bo'lib, unga ko'ra har qanday mutaxassisning malakasi va xohishi bo'lishi kerak. bolalik davridagi asosiy kasalliklarni, shu jumladan favqulodda vaziyatlarni o'z vaqtida tashxislash va davolash. Bundan tashqari, keys texnologiyasi klinik fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi, talabalarning o'rganilayotgan mavzuga mas'uliyatli munosabatini tarbiyalaydi, shaxsiy fazilatlarini - faollik, mustaqillik, mas'uliyat hissi, o'zaro yordam, rahm-shafqat, rahm-shafqat, qadriyatni anglash kabi fazilatlarini shakllantirishga yordam beradi, inson hayotiga ta'sir qiladi va o'quvchilarning intellektual salohiyatini rag'batlantiradi.

2. Keys texnologiyasidan foydalanish nazariy materialni o'zlashtirish darajasini va amaliy ko'nikmalarni oshirishi, o'rganish koeffitsienti 0,29–0,38 dan 0,7 gacha ko'tarilishi, talabalarning fanni o'rganishga bo'lgan ishtiyoqini oshirishi aniqlandi. O'qituvchilar o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijalari zamonaviy ta'lim texnologiyalari sohasidagi bilimlarning etishmasligi yoki uning parchalanishi, shuningdek, o'qituvchilar tomonidan o'quvchilarning bilim faolligini rag'batlantirishning potentsial imkoniyatlarini etarlicha baholamasliklarini ko'rsatdi. So'rov natijalariga ko'ra, an'anaviy o'qitish bo'yicha o'quvchilarning 69 foizi, keys texnologiyasidan foydalangan holda 85 foizi olgan bilimlaridan qoniqish hosil qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Агранович Н.В., Ходжаян А.Б., Гевандова М.Г. Инновационные образовательные технологии в медицине. Преимущества и проблемы дистанционного обучения. *Materiały IX Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji «Strategiczne pytania światowej nauki – 2013»*. – Volume 24. Medycyna.: Przemysł. Nauka i studia. – 104 str. – С. 78–82.
2. Алфорова М.А., Голубчикова М.Г. Использование современных образовательных технологий. Примерные требования к оформлению материалов: методические рекомендации [Текст]/ М.А. Алфорова, М.Г. Голубчикова. – Иркутск: Изд-во ГОУ ДПО ИГИУВ, 2008 – 23 с.
3. Говорова Н.В., Гетман Н.А. Кейс-технология преподавания анестезиологии и реанимации в медицинском вузе как средство активации познавательно-профессиональной деятельности студентов. – Омск, 2013 – 117 с.
4. Скибицкий В.В., Олейник Н.И., Звягинцева Ю.Г. и др. Использование современных технологий для качественной подготовки врача-терапевта // *Соврем. проблемы науки и образования*. – 2009. – № 4, прил. № 1. – С. 140–141.
5. Смолянинова О.Г. Дидактические возможности метода case-study в обучении студентов. [Электронный ресурс], режим доступа: <http://www.edu-kost.kz/en/ped-tech/item/> (дата обращения – 12.09.2015).
6. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по специальности 060103 «Педиатрия»: приказ Министерства образования и науки РФ от 8 ноября 2010 г. № 1122.
7. Alisherovna A. G. et al. TIBBIYOT SOHASIDA IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK BILIMLARNI O'RNINI VA AHAMIYATI // *International Journal of Education, Social Science & Humanities*. – 2024. – Т. 12. – №. 5. – С. 498-502.
8. Alisherovna A. G. PSIXOLOGIYADA SHAXS MUAMMOSI. SHAXSNING PSIXOLOGIK ASPEKTLARI // *International Journal of Education, Social Science & Humanities*. – 2024. – Т. 12. – №. 5. – С. 492-497.
9. Alisherovna A. G. et al. THE PLACE AND SIGNIFICANCE OF PSYCHOLOGICAL KNOWLEDGE IN THE FIELD OF MEDICINE // *Journal of Social Sciences and Humanities Research Fundamentals*. – 2024. – Т. 4. – №. 03. – С. 23-26.
10. Alisherovna A. G., Ziyodulloyevna E. S. IMPORTANT ASPECTS OF PSYCHOLOGICAL COMMUNICATION BETWEEN DOCTOR AND PATIENT // *European International Journal of Pedagogics*. – 2024. – Т. 4. – №. 03. – С. 81-86.
11. Alisherovna A. G. Psychocorrection Of Psychological Traumas In Children Through Art Therapy // *American Journal of Advanced Scientific Research*. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 41-44.

12. Alisherovna A. G. PSIXOLOGIK TRENINGLARNING AHAMIYATI VA UNI O'TKAZISH METODIKASI //PEDAGOG. – 2023. – T. 6. – №. 6. – С. 39-44.
13. Азгарова Г. МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВ //Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления. – 2024. – Т. 1. – №. 9. – С. 54-57.
14. Мамадиярова Д. У., Азгарова Г. А. ТИББИЁТ ОЛИЙГОҲЛАРИ ТАЛАБАЛАРИНИНГ КАСБИЙ КЎНИКМАЛАРГА НИСБАТАН МУНОСАБАТЛАРИНИ ПСИХОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 24. – С. 93-96.
15. Азгарова Г. А. КАСБИЙ КЎНИКМАЛАР ШАКЛЛАНИШИНИНГ ТИББИЁТ ОЛИЙГОҲЛАРИ ТАЛАБАЛАРИДА ПСИХОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ //Молодые ученые. – 2024. – Т. 2. – №. 29. – С. 118-119.
16. Alisherovna A. G. PSIXOLOGIK TRENINGLARNING AHAMIYATI VA UNI O'TKAZISH METODIKASI //PEDAGOG. – 2023. – T. 6. – №. 6. – С. 39-44.
17. Azgarova G. PSIXOTRAVMALAR HAQIDA KO'RSATMA: BOLALIKDAGI NOXUSH HODISALAR KATTA YOSH DAGILARNING HAYOTIDAGI ROLI //FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI. – 2021. – С. 14-16.

INNOVATIVE
ACADEMY